

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MULKDORLAR QATLAMINING JAMIYAT INNOVATSION RIVOJIGA TA'SIRI

Shaymanova Adiba Ergashevna

falsafa fanlar doktori(DSc), Turon universiteti prorektori

Xisrav Akmalij

Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

adiba_shaymanova@gmail.com

ORCID.ID: 0009-0002-3380-5246

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot sharoitida mulkdorlar qatlamining shakllanishi va ularning jamiyatning innovatsion rivojlanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya tizimlarining rivojlanishi natijasida mulkdorlarning iqtisodiy faolligi, tashabbuskorligi hamda raqobatbardoshligi ortib borayotgani yoritiladi. Shuningdek, xususiy mulk egalari va tadbirkorlarning innovatsion g'oyalarni hayotga tatbiq etishdagi o'rni, davlat tomonidan yaratilayotgan raqamli infratuzilmaning bu jarayonga ta'siri o'rganiladi. Tadqiqot natijalari O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot asosida barqaror innovatsion rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan tavsiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, mulkdorlar qatlam, innovatsion rivojlanish, xususiy mulk, tadbirkorlik, raqamli transformatsiya.

Аннотация: В статье анализируется процесс формирования слоя собственников в условиях цифровой экономики Узбекистана и его влияние на инновационное развитие общества. Раскрываются вопросы роста экономической активности, инициативности и конкурентоспособности собственников в результате развития цифровых технологий и информационно-коммуникационных систем. Также рассматривается роль частных владельцев и предпринимателей во внедрении инновационных идей, а также влияние государственной цифровой инфраструктуры на данный процесс. Результаты исследования направлены на разработку рекомендаций по обеспечению устойчивого инновационного развития на основе цифровой экономики в Узбекистане.

Ключевые слова: цифровая экономика, слой собственников, инновационное развитие, частная собственность, предпринимательство, цифровая трансформация.

ANNOTATION: This article analyzes the formation of the ownership class in the context of Uzbekistan's digital economy and its impact on the innovative development of society. The study highlights the increasing economic activity, initiative, and competitiveness of owners driven by the expansion of digital technologies and

information-communication systems. It also examines the role of private property owners and entrepreneurs in implementing innovative ideas, as well as the influence of state-created digital infrastructure on this process. The research results aim to provide recommendations for ensuring sustainable innovative development based on the digital economy in Uzbekistan.

Key words: digital economy, ownership class, innovative development, private property, entrepreneurship, digital transformation.

KIRISH. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotga o‘tish jarayoni davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, davlat boshqaruvida ochiqlikni ta‘minlash va xususiy sektorni raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda[1]. Mamlakatda shakllanayotgan mulkdorlar qatlaminin roli ham bu jarayonda tobora ortib bormoqda. Chunki zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida mulkdor – nafaqat moddiy boylik egasi, balki yangi innovatsion g‘oyalar va texnologiyalar tashabbuskori sifatida jamiyat taraqqiyotining muhim harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda. Shu bois, raqamli iqtisodiyotning rivojlanish jarayonida mulkdorlar qatlaminin innovatsion faoliyatga qo‘shayotgan hissasini o‘rganish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega masaladir.

ASOSIY QISM. Darhaqiqat, raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy faoliyatning asosiy omili sifatida axborot, raqamli texnologiyalar va internet platformalaridan foydalanishga asoslangan tizimdir[5]. O‘zbekistonda bu yo‘nalish 2020-yillardan boshlab jadal rivojlanmoqda. Raqamli to‘lov tizimlari, elektron tijorat, onlayn xizmatlar va startup loyihalarining ko‘payishi natijasida yangi mulkdorlar avlodi shakllanmoqda. Mazkur qatlam vakillari, odatda, o‘z biznesini raqamli maydonda tashkil etuvchi tadbirkorlar, IT sohasidagi mutaxassislar va intellektual mulk egalari bo‘lib, ular jamiyatda innovatsion madaniyatni rivojlantirishga hissa qo‘shmoqdalar[5].

Darhaqiqat, yangi taraqqiyot bosqichida mamlakatimiz hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini oshirish, fuqarolar turmush darajasi va farovonligini ta‘minlashda innovatsiya, innovatsion g‘oya va texnologiyalarni keng joriy etishga, ular faoliyatini samarali va jadal rivojlantirishga, hamda barcha zarur shart-sharoitlarni yaratishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Binobirin, davlatimiz rahbari ta‘kidlaganidek, - “Mamlakatimizni innovatsion rivojlantirish strategiyasi va mexanizmlari, eng avvalo, shu davlatda yaratilgan intellektual va ilmiy-texnikaviy salohiyatdan qanchalik samarali foydalanish bilan chambarchas bog‘liq”[1].

Zero, amalga oshirilayotgan innovatsion islohotlar va tub yangilanishlar, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning muhim ustuvor yo‘nalishlarini belgilab olishda, uning iqtisodiyotini va ijtimoiy hayotini modernizatsiyalash, hamda yangi innovatsiyalardan manfaatdorlikni oshirishni ta‘minlashda muhim ahamiyatga egadir.

Ayniqsa, Yangi O‘zbekiston rivojlanishining hozirgi bosqichida innovatsiya insoniyat taraqqiyoti va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy o‘shining asosiy omiliga aylanayotgan bir vaqtda, ushbu jarayonlarning muttasil rivojlanib borishi aholining turmush darajasining sifat jihatdan o‘zgarishiga olib kelishini ta’kidlash joizdir. Bu kabi jarayonlar, shubhasiz mamlakatning innovatsion va ijtimoiy- iqtisodiy salohiyatini oshirish bilan bir vaqtda, undan unumli foydalanishni ham ko‘zda tutadi.

Shu boisdan, raqamli texnologiyalar mulkdorlarning faoliyatini yangicha bosqichga olib chiqdi deyish mumkin. Masalan, kichik va o‘rta biznes subektlari endilikda elektron platformalar orqali o‘z mahsulotlarini jahon bozoriga chiqarish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Shu bilan birga, raqamli bank xizmatlari, elektron hisob-kitob tizimlari, sun‘iy intellekt va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda [3]. Bu jarayon, o‘z navbatida, mulkdorlarning innovatsion fikrlash doirasini kengaytiradi, ularni yangi texnologiyalarni o‘zlashtirishga va raqobatbardosh bo‘lishga undaydi. Natijada jamiyatda ijodkorlik, yangilik yaratish, riskni boshqarish madaniyati rivojlanadi. Natijada, mulkdorlar jamiyatning innovatsion salohiyatini shakllantirishda uchta asosiy yo‘nalishda faol ishtirok etayotganligi namoyon bo‘ladi.

Birinchisi, texnologik yangiliklarni joriy etish. Ko‘plab xususiy korxonalar ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish orqali yuqori samaradorlikka erishmoqda.

Ikkinchidan, yangi ish o‘rinlarini yaratilmoqda. Raqamli iqtisodiyot sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar yosh mutaxassislar uchun yangi ish o‘rinlarini tashkil etmoqda.

Uchinchidan, innovatsion muhit yangicha ahamiyat kasb etib rivojlanmoqda. Startup loyihalar, texnoparklar va IT markazlar faoliyati orqali yangi texnologiyalar tezkorlik bilan joriy etilmoqda.

Aytish joizki, mulkdorlar qatlamining raqamli sohadagi muvaffaqiyati ularning jamiyatda ijtimoiy mas’uliyatini kuchaytiradi. Ular xayriya, ekologik tashabbuslar, ta’lim loyihalarini qo‘llab-quvvatlash orqali innovatsion taraqqiyotning ijtimoiy asosini mustahkamlashda o‘zining hissasini qo‘shadi. Darhaqiqat, O‘zbekiston respublikasida hukumati raqamli iqtisodiyot uchun zarur huquqiy va texnologik muhitni yaratish maqsadida bir qator dasturlarni amalga oshirilmoqda. Xususan, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” dasturi, “Elektron hukumat” tizimi, “Yagona raqamli platforma” loyihalari mulkdorlarning raqamli iqtisodiyotda faol ishtirokini rag‘batlantirish uchun qulay imkoniyatdir. Bundan tashqari, soliq va bojxona sohasidagi raqamli islohotlar ham tadbirkorlar uchun qulay imkoniyat yaratmoqda. Bu esa mulkdorlar qatlamining iqtisodiy faolligini oshirib, ularning innovatsion faoliyatga bo‘lgan qiziqishini yanada kuchaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, raqamli iqtisodiyot sharoitida O‘zbekistonda mulkdorlar qatlamining o‘rni va roli tobora ortib bormoqda. Ular nafaqat iqtisodiy

boyluk manbai, balki jamiyatning innovatsion rivojlanishini ta'minlovchi asosiy kuch sifatida namoyon bo'lmoqda. Mulkdorlarning raqamli texnologiyalarni o'z faoliyatiga tatbiq etishi, yangi biznes modellarni yaratishi, startap tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashi mamlakatning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshiradi. Shu bois, davlat tomonidan ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, raqamli infratuzilmani takomillashtirish va innovatsion ekotizimni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, O'zbekistonda shakllanayotgan zamonaviy mulkdorlar qatlamining faoliyati raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga va milliy innovatsion tizimning mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risidagi farmoni. — Toshkent, 2020 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning nutqlari to'plami. — Toshkent, 2022 y.
3. Karimov N. *Raqamli iqtisodiyot asoslari*. — Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2021.
4. OECD (2022). *Digital Economy Outlook*. — Paris: OECD Publishing.
5. Шайманова.А.Э. Янги тараққиёт босқичида мулкдорлар қатламини шаклланишининг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари. Монография. Т.:2023.
6. Brynjolfsson E., McAfee A. *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. — New York: Norton, 2014.